

Практическая ориентация профессионально-личностного развития будущего учителя

В. Н. КАРТАШОВА, В. Н. МЕЗИНОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. На фоне роста вызовов, предъявляемых в настоящее время XXI веком к выпускникам школ, увеличивается количество требований к профессиональной подготовке педагогических кадров. Соответственно, становится актуальным вопрос о направленности современного педагогического образования на непрерывное профессионально-личностное развитие будущего учителя.

Цель данной статьи: теоретическое обоснование научно-методических основ формирования готовности будущего учителя к профессионально-личностному развитию в учебном процессе и опытно-экспериментальная проверка их результативности.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (Российская Федерация) в 2023-2024 учебном году. Общая численность испытуемых составила 178 студентов, обучающихся на 1-2 курсах по направлению подготовки «Педагогическое образование». В качестве диагностирующего инструментария использованы методика К. Замфир (в модификации А. Реана) «Мотивация профессиональной деятельности» и тестовые задания. Также оценка результатов исследования осуществлялась на основе опроса, экспертных оценок и наблюдения. Статистическая оценка проведена с помощью критерия Вилкоксона для двух связанных выборок, в двух разных условиях: до и после проведенного эксперимента.

Результаты исследования. Основой для преодоления трудных ситуаций в профессиональной деятельности учителя является сосредоточенность на профессионально-личностном развитии. Профессионально-личностное развитие будущего учителя – непрерывный процесс, в котором актуализируются профессиональные знания, умения и навыки и профессиональная нравственность. Готовность к его осуществлению является самостоятельным видом внутренней активной деятельности, направленной на качественное изменение состояния личности, включающей мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты. Проведенное исследование показало положительную динамику сформированности всех компонентов готовности к профессионально-личностному развитию будущего учителя ($T_{эмп}=17$; $p < 0,01$).

Заключение. Использование практико-ориентированного обучения выступает в качестве фактора, инициирующего и обеспечивающего профессионально-личностное развитие будущих педагогов. Результаты исследования доказывают целесообразность применения на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» с целью формирования готовности к профессионально-личностному развитию будущего учителя комплекса методов (проблемного, проектного, в сотрудничестве, на основе исследований) и практико-ориентированных заданий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическое образование, будущий учитель, профессионально-личностное развитие, готовность, практико-ориентированное обучение

Для цитирования: Карташова В. Н., Мезинов В. Н. Практическая ориентация профессионально-личностного развития будущего учителя // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 173–187. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.11>

Поступила: 12.06.2025 | Одобрена: 23.08.2025 | Опубликовано: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Practical orientation of professional and personal development of future teachers

V. N. KARTASHOVA, V. N. MEZINOV

ABSTRACT

Introduction. Against the backdrop of the growing challenges posed by the 21st century to school graduates, the number of requirements for professional training of pedagogues is increasing. Accordingly, the focus of modern teacher education on continuous professional and personal development of future pedagogues is becoming increasingly relevant.

The purpose of this article is to provide a theoretical justification for the scientific and methodological foundations of preparing future teachers for professional and personal development in the educational process and to test their effectiveness through experimentation.

Materials and methods. The survey was conducted at Yelets State University named after I. A. Bunin (Russian Federation) in the 2023-2024 academic year. The total number of testees was 178 – students of the 1st and 2nd years of training under the “Pedagogical Education” programme. The diagnostic tools included K. Zamfir’s technique (modified by A. Rean), “Motivation for Professional Activity”, and test assignments. The results were also evaluated on the basis of questioning, expert assessments and observation. Statistical evaluation was performed using Wilcoxon’s test for two related samples in two different conditions: before and after the experiment.

Results. The focus on professional and personal development serves as a basis for overcoming difficult situations in the teacher’s professional activity. The professional and personal development of a future teacher is a continuous process which actualises professional knowledge, skills, and professional ethics. Readiness for its implementation represents an independent type of internal active involvement aimed at qualitative personality change, which includes motivational, value-based, cognitive, activity-based, and reflective components. The study showed positive dynamics in the formation of all components of readiness for professional and personal development of future teachers ($T_{emp} = 17$; $p < 0.01$).

Conclusion. The use of practice-oriented training serves as a factor that initiates and ensures the professional and personal development of future teachers. The survey results prove the feasibility of using a set of methods (problem-based, project-based, collaborative, and research-based) and practice-oriented tasks in foreign language classes to prepare future teachers for professional and personal development.

KEYWORDS

pedagogical education, future teacher, professional and personal development, readiness, practice-oriented training

For Citation: Kartashova, V. N., & Mezinov, V. N. (2025). Practical orientation of professional and personal development of future teachers. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (6), 173–187. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.11>

Received: 12 June 2025 | Approved: 23 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на фоне ускоряющегося процесса глобализации и роста взаимодействия в мировом сообществе после запуска ООН Глобальной инициативы UNESCO Citizenship Education Teaching and Learning for a Sustainable Future активно повышается интерес к образованию [1]. Именно образование позволит подготовить обучающихся к трудностям двадцать первого века. Выпускники школ должны овладеть знаниями и практическими умениями, рядом ценностных ориентиров, коммуникативных навыков, поведенческих установок, быть способными к адаптации и уметь решать новые задачи нетрадиционными способами для осуществления социального преобразования. Это накладывает ряд обязательств по отношению к педагогическому корпусу, членам которого необходимо: «обладать глубокими знаниями предметной области и педагогики, эффективными навыками управления аудиторией, с готовностью применять новые технологии, а также беспристрастно и чутко относиться к разнообразным потребностям своих учеников» [2, с. 6]. Поэтому одним из приоритетов в сегодняшней системе профессионального педагогического образования является развитие потенциала учителей для решения задач образования в духе современности, в духе глобальной гражданственности. Будущему учителю необходимо осознать тот факт, что профессионально-личностное развитие, начинаясь в стенах вуза, не заканчивается вместе с получением диплома выпускника вуза, а является непрерывным процессом по совершенствованию базы знаний и педагогических навыков и умений в соответствии с новыми требованиями и меняющимися учебными планами. В документах ЮНЕСКО подчеркивается значимость формирования у обучающихся профессиональных компетенций, ценностного отношения к знаниям [3]. Согласно Резолюции Совета ЕС о стратегическом планировании в сфере образования и профессионального обучения (2021–2030) [4], рынок труда многих стран требует высококвалифицированных специалистов, которые понимают, что в условиях конкуренции в современном обществе без самосовершенствования в своей профессиональной деятельности нельзя полноценно выполнять трудовые обязанности и оставаться востребованными. Успех специалиста определяет его нацеленность на дальнейшее совершенствование и профессионально-личностное развитие [5]. В эпоху цифровых технологий метакогнитивная саморегуляция и управление ресурсами играют решающую роль в развитии ключевых компетенций, включающих когнитивные, эмоциональные и социальные способности, которые позволяют обучающимся этично ориентироваться в сложной цифровой среде, развивать свою способность к критическому мышлению и решению проблем, вносят свой вклад в общественный прогресс [6]. Однако, как показывает опрос студентов, осваивающих профессию учителя, у многих обучающихся по направлению «Педагогическое образование» не до конца сформирована готовность к профессионально-личностному развитию. В педагогических исследованиях констатируется, что профессионально-личностное развитие современного учителя – это серьезная, комплексная проблема, которая требует дальнейшего осмысления [7].

В последние десятилетия профессионально-личностное развитие будущего учителя стало предметом исследования ученых в области философии, психологии, педагогики. В философских науках рассматриваются образовательные процессы в условиях позитивности, которые важны для поддержания личной идентичности в социальной практике [8]; раскрываются различные аспекты профессионально-личностного развития будущего учителя, а именно: обучение как личностно-центрированное взаимодействие субъектов; освоение профессиональных ценностей и ценностных ориентаций; аксиологический аспект социализации будущего учителя; формирование интегративного образа «Я – профессионал» [9]; построение определенной теоретической модели, влияющей на решение индивидуальных, профессиональных задач, связанных с реализацией учителем своих творческих способностей [10].

В психологических науках в контексте профессионально-личностного развития будущего учителя исследуются проблемы развития педагогического мышления; личностный смысл профессиональной деятельности; профессиональный интерес в сочетании с ориентацией на творческую самореализацию и саморазвитие; самопознание и механизмы самоорганизации; процессы самоопределения, самоактуализации, самосовершенствования, самовыражения, самоутверждения.

В педагогической литературе готовность будущего учителя к профессионально-личностному развитию рассматривается на личностном, личностно-прагматическом, функциональном уровнях. М.В. Осин, Г.И. Егорова определяют готовность будущего учителя к профессионально-личностному развитию с позиции самообразования и саморазвития и трактуют ее как особое

свойство, целостное проявление личности, занимающее промежуточное положение между психическими процессами и личностными чертами; способность индивида проявлять определенный набор навыков и компетенций в профессиональной деятельности [11].

В.В. Сошенко, М.А. Червонный, Н.Н. Абакумова отмечают, что профессионально-личностное развитие будущего специалиста, самоопределение его личности и ее самоактуализация зависят от определенной мобилизации его внутренних сил, от роста его внутренних резервов [12]. Гармоничное и рациональное их использование позволяет обучающимся достигать своих целей, преодолевать собственные несовершенства, развивать положительные черты личности и повышать контроль над своим поведением, т. е. стать идеальным учителем [13]. Кроме того, это дает возможность «выбирать» свой собственный образ жизни, формировать компетенцию самопонимания, как в сфере собственных потребностей, стремлений и мотивов, так и в отношении способов их удовлетворения и реализации.

Ученые подчеркивают, что профессионально-личностное развитие – это процесс последовательной интеграции, включающий открытость опыту, ответственность по отношению к образованию и к самим себе, а также критический анализ личного жизненного опыта. Это означает познание себя и понимание того, как ваш опыт формирует ваши последующие шаги в профессии [14].

Ряд исследователей отмечает, профессионально-личностное развитие будущего учителя ориентировано на приобретение профессионально-личностной компетентности, то есть комплекса состояний и черт личности, которые позволяют успешно решать профессиональные задачи в обучении и воспитании.

Исследователи И.В. Васютенкова и В.А. Машарова [15] выделяют следующие инвариантные черты профессиональной и личностной компетентности педагога:

- мотивированное стремление к постоянному профессиональному самосовершенствованию;
- способность к системному видению педагогической реальности и системному действию в профессиональной педагогической ситуации;
- способность находить нестандартные решения профессиональных задач и педагогических проблем;
- склонность к профессиональной рефлексии;
- владение системой профессиональных и нравственных ценностей и приоритетов.

Ю.Н. Кузнецов [16] отмечает, что поскольку специфика профессиональной деятельности зависит от личностных черт, качеств и свойств педагога, то профессиональная компетентность имеет решающее значение и предполагает целый ряд навыков, обширных знаний, умений и опыта.

По словам К.Б. Сафонова [17], профессионально-личностная компетентность – это структурное и интегративное свойство, включающее своеобразное содержание ценностей и личностных качеств, обеспечивающих эффективность деятельности в профессиональной сфере, а также осознание социальной значимости, личной ответственности за результаты своей деятельности и необходимости ее постоянного совершенствования.

Ученые сходятся во мнении, что профессионально-личностное развитие – это процесс образования в течение всей жизни, в ходе которого критически оцениваются навыки и качества, цели и личностные предназначения, чтобы максимально использовать свой потенциал [18]. Решающую роль в развитии личностного и профессионального потенциала будущего учителя играет непрерывное образование [19]. Сосредоточенность на профессионально-личностном развитии на протяжении всей жизни является основой для самопринятия, признания, самореализации, удовлетворения и преодоления трудных ситуаций в профессиональной деятельности или в личной жизни будущего учителя [20]. Мы считаем, что профессионально-личностное развитие будущего учителя представляет собой непрерывный процесс, в котором актуализируются профессиональные знания, умения и навыки и профессиональная нравственность, а готовность к его осуществлению является самостоятельным видом внутренней активной деятельности, направленной на качественное изменение состояния личности, включающей мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты.

Профессионально-личностное развитие будущего учителя рассматривается нами как главная цель педагогического образования. В курсе изучения педагогических дисциплин будущий учитель получает возможность овладеть практическими навыками и умениями своей профессии. Ученые утверждают, что ключом к полноценной организации данного процесса является практико-ориентированное обучение, которое сочетает овладение педагогической теорией с практическим ее применением для решения сложных задач в сфере педагогики [21]. На наш взгляд, остается неиспользованным потенциал непрофильных дисциплин, в частности, дисциплины «Иностранный язык». Мы считаем, что практико-ориентированное обучение на занятиях по данной дисциплине может выступить в качестве эффективной образовательной стратегии по формированию готовности будущего учителя к профессионально-личностному развитию. Будущему учителю на начальной ступени образования возможно обеспечить приобретение практических навыков и умений для осуществления трудовой деятельности [22]. Мы полагаем, что для актуализации готовности к профессионально-личностному развитию будущего учителя необходимо в процессе иноязычной подготовки внедрить комплекс профессиональных действий; создать условия для развития мотивационных и профессиональных аспектов преподавания иностранного языка, обеспечить содержательный и технологический аспекты формирования профессиональных действий и компетенций [23]. Практико-ориентированное обучение предполагает как личностную оптимизацию, так и расширение профессиональных возможностей, которые определяют приобретение, обучение и совершенствование определенных профессиональных навыков [24]. Кроме того, оно побуждает студентов, получающих педагогическое образование, к мотивационной ориентации на профессионально-личностное развитие и способствует повышению качества усвоения навыков, знаний и профессиональных компетенций.

Таким образом, вырисовывается ряд противоречий, объясняющих актуальность нашего исследования:

- между растущими требованиями к уровню сформированности готовности к профессионально-личностному развитию педагогов и недостаточно выявленными факторами, инициирующими и обеспечивающими профессиональное и личностное развитие будущих педагогов в процессе обучения в вузе;
- между целесообразностью актуализации потенциала непрофильных дисциплин для профессионального и личностного развития будущего учителя и потребностью внедрения в образовательную среду инновационных процессов и практико-ориентированных средств профессиональной подготовки будущего учителя на практических занятиях непрофильных дисциплин.

Целью данной статьи является теоретическое обоснование научно-методических основ формирования готовности будущего учителя к профессионально-личностному развитию в учебном процессе и опытно-экспериментальная проверка их результативности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения и категории философских учений о качестве, теории познания, педагогической антропологии, о человеке как субъекте, личности и индивидуальности.

Исследование проведено с применением теоретического и эмпирического методов исследования (системный анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение и систематизация) на базе ЕГУ им. И.А. Бунина в 2023–2024 учебном году. Общая численность испытуемых составила 178 студентов 1, 2 курсов, получающих образование по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Ведущим методом исследования является педагогический эксперимент. Оценка результатов исследования осуществлялась на основе опроса, экспертных оценок и наблюдения. В качестве диагностирующего инструментария использованы методика К. Замфир (в модификации А. Реана) «Мотивация профессиональной деятельности» и тестовые задания.

Статистическая оценка результатов экспериментальной работы осуществлялась с помощью критерия Вилкоксона для двух связанных выборок, в двух разных условиях: до и после проведенного эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В начале исследования студентам было предложено ответить на ряд вопросов, позволяющих выяснить степень их погружения в исследуемую проблему. Опрос показал, что значительная часть респондентов (66%) не полностью раскрывает понятие «профессионально-личностное развитие», не указывая, что оно предполагает развитие потенциала человека. Лишь 27% опрошенных ответили, что это – основа для творческой самореализации и саморазвития, предпосылка для самоутверждения себя в профессиональном плане и самоформирования своих личностных качеств; самосозидание. 7% респондентов испытали трудности с ответом на этот вопрос, просто указав, что это «профессиональное самоопределение и личностное развитие».

На вопрос «Насколько важно непрерывное профессионально-личностное развитие для учителей? Почему?»

- 72% респондентов ответили «играет важную роль», но не смогли обосновать свою позицию. Только 28% респондентов дали четкое обоснование своей позиции («почему это важно»).

На вопрос «Насколько значимо профессионально-личностное развитие для вас сегодня?»

- 57% испытуемых ответили, что оно «играет существенную роль»;
- 43% студентов ответили, что это, скорее, значимо для практикующего учителя.

В ходе опроса мы выясняли, насколько у студентов сформировано представление о необходимости непрерывного профессионально-личностного развития в процессе обучения в вузе:

- 48% обучающихся понимают, что профессионально-личностное развитие должно быть целенаправленным в процессе обучения;
- 42% респондентов заявили, что у них нет необходимости осуществлять профессионально-личностное развитие в процессе обучения.

Формирующий эксперимент осуществлялся на практических занятиях по иностранному языку и был направлен на развитие мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов готовности будущего учителя к профессионально-личностному развитию.

С мотивационно-ценностным компонентом готовности будущего учителя связаны потребности, мотивы, убеждения, а также совокупность факторов и процессов, побуждающих и направляющих обучающегося к овладению профессиональными компетенциями, современными педагогическими и цифровыми технологиями.

Основным компонентом мотивации, способствующей глубокому обучению обучающихся, является вовлеченность, которая может быть поведенческой, связанной с вниманием, усилиями, настойчивостью и участием; когнитивной, связанной с ценностями и целями; эмоциональной, связанной с принадлежностью к группе или межличностными отношениями. Ценностная составляющая придает обучению целесообразный и целенаправленный характер, обеспечивает понимание значимости совокупности личностных и профессиональных качеств для обеспечения результативности образовательного процесса. Показатели: профессиональная направленность, ценностные ориентации, установка на профессиональное развитие, мотивы личностной самоактуализации.

Когнитивный компонент относится к структурам знаний, убеждениям, включает в себя широкий спектр мыслительных навыков, ведущих к желаемым результатам, культуру мышления. Он предполагает использование тех когнитивных навыков или стратегий, которые увеличивают вероятность желаемого результата, обуславливают мышление. Характеризуется степенью владения и умением оперировать основными понятиями, категориями, закономерностями и принципами будущей профессиональной деятельности.

Когнитивный компонент соотносится с показателями: степень владения основными понятиями, когнитивные и гностические компетенции, цифровые компетенции, аналитические способности, владение методами научного исследования.

Деятельностный компонент, представленный комплексом набора техник, процедур, умений и навыков, которые можно систематически изучать, описывать и совершенствовать, связан с готовностью учителя применять инновационные методы, средства и цифровые технологии в образовательной деятельности, осуществлять эффективное взаимодействие обучающихся и обучающихся. Показатели: потребность в применении полученных знаний, умений в профессионально-личностном самосовершенствовании, готовность применять в практической деятельности инновационные методы и цифровые технологии.

Рефлексивный компонент. В научных исследованиях рефлексия используется как метод самоанализа знаний и поступков, их значений. Рефлексивный компонент связан с формированием способности адекватно оценивать существующую педагогическую ситуацию и идентифицировать ее, гибко реагировать на любые изменения в ней, с действиями по анализу, отбору информации, с потребностью проводить самоанализ, самооценку, самоконтроль поведения с позиций гуманистической педагогики и, при необходимости, своевременно вносить коррективы в процесс обучения. Показатели: способность размышлять над оценкой собственных действий, самооценка собственного поведения и собственных решений, самоанализ, самоконтроль, владение навыками корректировки собственных достижений по профессиональному самосовершенствованию.

Для исследования мотивации будущих педагогов нами была использована методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. А. Реана). Мы провели измерение внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной мотивации студентов к профессионально-личностному развитию до и после проведения эксперимента. Анализируя результаты, пришли к следующим выводам. Преобладающим типом мотивации будущих педагогов на двух курсах во всех группах осталась внутренняя мотивация, являющаяся стимулом к профессионально-личностному развитию учителя. На первом курсе она повысилась с 58% до 84%, на втором курсе – с 60% до 91%. Снизилось количество обучающихся с внешней положительной мотивацией: на 1-м курсе осталось 14% (22% до эксперимента), на втором 9%. Также снизилось количество студентов с внешней отрицательной мотивацией: на первом курсе – 2%, на втором курсе таких не выявлено.

В ходе исследования для реализации профессионально-личностного развития будущего учителя нами применялись методы практико-ориентированного подхода, перечисленные ниже.

Проблемное обучение. Отправной точкой для обучения является проблема, с которой обучающиеся сталкиваются в процессе освоения учебной дисциплины [25]. Учебные блоки организованы вокруг проблем. Студенты берут на себя основную ответственность за управление своим собственным обучением. Проблемное обучение помогает увязывать учебные задачи со своими собственными интересами и мотивацией, учиться в контексте «реальной жизни» и сосредоточиться на практической стороне будущей профессиональной деятельности [26].

Следующий метод – преподавание и обучение на основе проектов. В ходе проекта обучающиеся проходят через различные аспекты, такие как понимание задачи, организация команды, освоение соответствующей литературы и данных, выполнение задачи по получению экспериментальных результатов, обсуждение результатов и самоанализ.

Обучение на основе проектов предполагает освоение навыков для дальнейшего развития профессиональных компетенций, которые необходимы для построения будущей карьеры [19].

Практико-ориентированное обучение подразумевает разработку стратегий, содержания и целей обучения, которые ориентируют студентов на выполнение практических функций после окончания учебы. В обучении, ориентированном на практику, лежит идея формирования такого учебного процесса, в котором сочетается содержание как логического, так и эмоционально-образного.

Крайне важно использовать практико-ориентированное обучение таким образом, чтобы оно стимулировало критическое, рефлексивное мышление и помогало студентам научиться работать в команде. Командная работа в студенческой среде позволяет обсудить дело и убедиться, что все понимают изучаемую проблему; определить вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы пролить свет на дело. Она обеспечивает опыт совместной работы, повышают мотивацию к обучению и общую удовлетворенность полученными результатами.

Исходя из этого, можно говорить о необходимости использовать максимум вопросов и заданий на размышление над педагогическими проблемами, сотрудничества и минимум подсказок готовых ответов, то есть максимум самостоятельности и творчества, и минимум формального следования инструкции.

Еще один метод – это обучение на основе исследований. Основная цель – привить студентам научное мышление [27]. Студенты самостоятельно осуществляют поиск научной литературы и обработку информации, получают навыки работы с компьютером, осваивают методы анализа данных, разрабатывают анкеты, осуществляют сбор данных, учатся правильно интерпретировать полученные данные, обобщать и критически оценивать результаты, выступать с докладами на научных конференциях, приобретать лидерские и коммуникативные навыки.

Подобная деятельность способствует достижению успеха в учебе, дает студентам возможность раскрыть свои таланты, содействует повышению личной и профессиональной значимости [28].

В ходе опытно-экспериментальной работы нами использовались разные информационные инструменты для активной коммуникации: E-mail, Skype, WhatsApp, Unicraft, ISpring Learn, Chatbot и др [29].

Нами был разработан комплекс практико-ориентированных заданий в рамках подлежащих в соответствии с учебным планом и рабочей программой изучаемых лексических тем по педагогической специальности. Приведем примеры заданий для студентов, используемых на практических занятиях по иностранному языку.

Задания, направленные на формирование интереса и мотива быть учителем (мотивационный компонент готовности) 1. Объясните, зачем нужно изучение будущими учениками определённой темы с точки зрения педагогической профессии. 2. Послушайте название произведения и попытайтесь определить его жанр, тему, возможные события.

Задания, направленные на знание и понимание сущности и социальной значимости своей будущей педагогической профессии (когнитивный компонент готовности): 1. Выясните, в чем своеобразие педагогической профессии? Каковы основные пути овладения профессией? В чем заключается социальная значимость педагогической деятельности? Ответ визуализируйте. 2. Подготовьте проект на тему: «Моя будущая профессия» 3. Составьте практический кейс «Профессия педагога в современном обществе». 4. Организуйте и проведите мини-дискуссию в группе «Идеальный учитель».

Задания, направленные на формирование умений организовывать собственную педагогическую деятельность (деятельностный компонент готовности): 1. Разработайте мультимедийное сопровождение одного занятия/урока, удовлетворяющее принципу полимодальности. 2. Используя термин «деятельность», покажите различные смыслы, которые вкладываются в это понятие. 3. Подготовьте мини-сообщения с мультимедийной поддержкой по теме: «Сущность, специфика, цели педагогической деятельности».

Задания включали развитие умения организации обратной связи с использованием цифровых технологий: 1. Сделайте подборку массовых открытых онлайн-курсов по иностранному языку, которые вы могли бы порекомендовать обучающимся, с краткой характеристикой их содержания (целевое назначение курса, предметная область, возрастная категория выбирается самостоятельно).

Задания, направленные на развитие рефлексивного компонента готовности, включают решение педагогических и ситуационных задач. Они позволяют проверить правильность и эффективность принятого решения, оценить результат и своевременно внести необходимые коррективы в процесс развития рефлексивной компетентности.

В конце учебного года нами были проведены диагностические процедуры, которые позволили наглядно увидеть результаты опытно-экспериментальной работы.

На рисунках 1, 2 представлены эмпирические данные сформированности компонентов и динамика уровня готовности к профессионально-личностному развитию студентов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы.

Рисунок 1 Динамика сформированности компонентов ЭГ (в%)

Рисунок 2 Динамика сформированности компонентов в КГ (в%)

Статистическая оценка результатов экспериментальной работы осуществлялась с помощью критерия Вилкоксона для двух связанных выборок, в двух разных условиях: до и после проведенного эксперимента.

Мы исходим из предположения о том, что типичным сдвигом, будет сдвиг в наиболее часто встречающемся направлении. Расчеты показывают, что $T_{эмп}=17$. При $n=24$ $T_{кр}(0,01)=69$, $T_{кр}(0,05)=91$. $T_{эмп} < T_{кр}(0,01)$ и попадает в зону значимости. Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, статистически значимы.

Исследование выявило следующее: в экспериментальной группе больший рост показал когнитивный компонент с 16% до 30%, а в контрольной группе с 12% до 17%; рефлексивный компонент вырос на 27%, деятельностный с 13% до 50%, а мотивационный компонент всего на 5%, с 55% до 60%, в контрольной группе – с 55% до 56%. Таким образом, мы видим, что экспериментальная группа демонстрирует более положительную динамику сформированности компонентов готовности к профессионально-личностному развитию будущего учителя по сравнению с контрольной группой.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в исследовании результаты указывают на то, что проблема профессионально-личностного развития будущего учителя актуальна для российских и зарубежных исследователей. Отечественные ученые-практики обеспокоены организацией процесса профессионально-личностного развития студентов педагогического направления подготовки, готовностью педагога обеспечить надлежащее качество образовательного процесса, обоснованностью процессуального компонента (используемых методов, приемов и средств обучения) [30]. Мы разделяем мнение российских ученых А. В. Кандауровой, Н. Г. Миловановой [31] о том, что эффективным механизмом к профессионально-личностному развитию педагога является его мотивация, готовность к самоизменению. Полученные нами результаты согласуются с выводами исследований П. В. Смирновой, О. В. Цаплиной [32], которые также указывают на потерю мотивации как один из значимых рисков в профессионально-личностном саморазвитии.

Мы согласны с результатами исследования скандинавских ученых S.Skau, M.Börjesson, R.Nyman, W. H. Thompson [29], которые рассматривают профессионально-личностное развитие будущего учителя с акцентом на практическую ориентацию: для мотивации развития в профессиональном и личностном аспектах студенты-будущие учителя, в основном, должны развивать свои навыки прикладной исследовательской деятельности, проводить собственные исследования, направленные на совершенствование преподавания.

Мы поддерживаем точку зрения Ö. Ekici [33] и E. Low [34] о том, что изучение профессиональной деятельности будущего педагога в аспекте ее дальнейшего развития является актуальным для продвижения к образованию в духе глобальной гражданственности и устойчивого развития современного общества, для подготовки к «будущему более осознанными способами». Именно учитель находится у истоков рождения нового поколения профессионалов, определяющих многие аспекты жизнедеятельности общества в будущем, в том числе устойчивость развития своей страны, ее конкуренто- и жизнеспособность в современном мире. «Учащиеся, готовые к будущему, должны иметь мышление на протяжении всей жизни, которое прививается правильными ценностями, качествами, навыками, компетенциями и знаниями, чтобы гарантировать, что их страна переживет предстоящие потрясения и кризисы и процветает несмотря на большие проблемы, с которыми приходится сталкиваться» [34].

Полученные нами результаты согласуются с ранее проведенными исследованиями о том, что использование инновационных методов в обучении языку будущих учителей значительно стимулирует профессионально-личностное развитие студентов. Китайские ученые А. Л. Цзян, Л. Дж. Чжан, С. Мэй, Л. Т. Цинь, исследуя проблемы и потребности начинающих учителей иностранного языка, подчеркивают необходимость использования инноватики для переосмысления профессиональной практики обучения учителей, для этого они рекомендуют будущему учителю брать на себя «исполнение множества ролей в качестве создателей сценариев, исполнителей, менеджеров и активистов [35]. Мы солидарны с позицией Y. Demir, отмечающего среди практиков преподавания английского языка значимость инновационности и её влияния на вовлеченность студентов. Ученый акцентирует внимание на «поддержание культуры инноваций, особым образом влияющих на поведенческие и эмоциональные аспекты вовлеченности студентов в обучение и преподавание языка» [36]. Наше исследование согласуется с выводами исследователя J. Kirkwood [37], утверждающего, что для адаптации будущего специалиста вызовам современного мира необходимо разрабатывать стратегии как способ в картировании личностного и профессионального развития в карьере человека. Более того, результаты проведенного исследования согласуются с заключением Р. Ш. Алимова [38], что успешное профессионально-личностное развитие студентов вуза обеспечивается реализацией в учебной деятельности соответствующего педагогического потенциала, связанного с углублением и расширением ценностно-смысловых ориентиров будущей профессии. Наше исследование согласуется также с утверждением Т. Н. Мартыновой, А. А. Пфетцер [39], что профессионально-личностное развитие будущего педагога начинает напрямую зависеть от степени овладения цифровой компетентностью обучающимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование проблемных полей профессионально-личностного развития будущего учителя и перспектив его совершенствования в структуре высшей школы позволило сформулировать следующие выводы и рекомендации.

Установлено, что новая реальность влияет на модели подготовки учителей в современных условиях, способствуя рождению дискуссии о готовности будущих учителей к профессионально-личностному развитию.

Показано, что актуализировать готовность к профессионально-личностному развитию будущего учителя возможно в процессе изучения непрофильных дисциплин путем создания условий для развития мотивационных и профессиональных аспектов преподавания, внедрения комплекса профессиональных действий.

Доказано, что введение практико-ориентированного обучения в образовательный процесс обеспечивает как личностную оптимизацию, так и расширение профессиональных возможностей будущего учителя, побуждает студентов, получающих педагогическое образование, к мотивационной ориентации на профессионально-личностное развитие, способствует повышению качества усвоения навыков, знаний и профессиональных компетенций, которые предполагается приобрести в процессе университетского образования.

Полученные результаты, свидетельствующие о возросшем уровне готовности студентов к профессионально-личностному развитию, позволяют решать профессионально-значимые практически ориентированные задачи, развивать личностные качества будущего учителя и целенаправленно осуществлять повышение его способности к дальнейшему совершенствованию в будущей профессиональной деятельности.

Перспективным направлением дальнейших исследований является анализ готовности преподавателей к реализации практико-ориентированного подхода к обучению в педагогических вузах.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность Елецкому государственному университету им. И.А. Бунина за финансовую поддержку в проведении настоящего исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. UNESCO: Module 7. Citizenship Education. Teaching and Learning for a Sustainable Future. Paris. (2010). Available at: <http://www.unesco.org/education/tlsf/> (accessed 7 June 2025)
2. UNESCO: Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-First Century. (2014). Available at: <http://www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/globalcitizenship-education/documents-unesdoc/> (accessed 7 June 2025).
3. UNESCO: Futures of Education – A New Social Contract. Available at: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/> (дата обращения 05.06.2025).
4. Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) (2021/C 66/01). Available at: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-195499952> (accessed 7 June 2025).
5. Стратегии ЮНЕСКО в области профессионального образования и технической подготовки на 2022-2029 г.г. URL: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/> (дата обращения: 05.06.2025).
6. Zheng J., Kim K. T. The Driving Force for Sustaining Future Competencies for University Students in the Digital Era: Learning Strategies // Journal of Curriculum and Teaching. 2025. Vol. 14. No. 1. P. 19–29.
7. Дышлюк И.С. Проблемы профессионально-личностного развития учителя в современных социальных условиях // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т. 8. № 6. С. 77.
8. Lipkina J. (2021): Bildung und Transformation anders denken. Über die Bedeutung positiver Erfahrungen für Bildungsprozesse im Anschluss an Charles Taylor. In: Zeitschrift für Pädagogik 67, H.1, S. 102–119. Available at: <https://doi.org/10.3262/ZP2101102> (accessed 28 May 2025)

9. Bennewitz H. (2020): Praxistheoretische Perspektiven auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In: Cramer, Colin/König, Johannes/Rothland, Martin/Blömeke, Sigrid (Hrsg.): Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung. ad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 188–195.
10. Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. Методология научного исследования. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2023. 310 с.
11. Осин М.В., Егорова Г.И. Социокультурный дискурс развития культуры профессиональной успешности как условие самоопределения, благополучия будущего учителя // Вестник Оренбургского государственного университета, 2023. № 4 (240). С. 196–220.
12. Сошенко В.В., Червонный М.А., Абакумова Н.Н. Профессиональные инициативы студентов как фактор развития субъектности будущих педагогов // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 492. С. 169–181. DOI: 10.17223/15617793/492/19
13. Furuhaugen B., Holmén J., & Sääntti J. The ideal teacher: orientations of teacher education in Sweden and Finland after the Second World War // History of Education. 2019. Vol. 48(6). P. 784–805. <https://doi.org/10.1080/0046760X.2019.1606945>
14. Арынгазин А.К., Фахрутдинова Г.Ж., Арынгазин Ануар А., Арынгазин Ансар А. Научный потенциал личности: развитие профессионально значимых компетенций в вузе // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 496. С. 5–12. DOI: 10.17223/15617793/496/1
15. Васютенкова И.В., Машарова В.А. Профессионально-личностное развитие педагога в условиях цифровизации современного общества // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании, 2020. Выпуск 3. С. 757–765. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-86
16. Кузнецов Ю.Н. Профессионально-личностная компетентность курсанта в системе обеспечения качества обучения военного вуза // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2024. Том 9. Выпуск 6. С. 506–510. DOI: 10.30853/ped20240063
17. Сафонов К.Б. Развитие профессиональных качеств будущего учителя в процессе изучения гуманитарных дисциплин // Вестник педагогических наук, 2021. № 7. С. 230–233.
18. Grossman P, PupikDean CG. Negotiating a common language and shared understanding about core practices: The case of discussion // Teaching and Teacher Education. 2019. No. 80. P. 157–166. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.009>
19. Börjesson M., & Nyman R. Degree projects in Swedish primary teacher education – a content analysis of didactics and topics // Acta Didactica Norden (ADNO). 2023. no. 17(1), p.p. 1–19.
20. Helsper W. Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns. Eine Einführung. 2021. UTB-Band. Opladen: Barbara Budrich. 204 S.
21. Ярулов А.А. Практико-ориентированная подготовка будущих учителей в педагогическом вузе // Преподаватель XXI век. 2023. № 2-1. С. 22-35. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-2-22-35
22. Зылёва Н.В. Педагогические приемы в практико-ориентированном обучении студентов специальности «Экономическая безопасность» // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 486. С. 203–211. DOI: 10.17223/15617793/486/22
23. Watkins J., Portsmore M. Designing for Framing in Online Teacher Education: Supporting Teachers' Attending to Student Thinking in Video Discussions of Classroom Engineering // Journal of Teacher Education. 2021. No. 21. DOI: 002248712110565
24. Ульянова Я.А., Нелюбина Е.Г. Практико-ориентированные задания как средство обучения студентов педагогического вуза // Вестник педагогического опыта, 2024. № 2 (60). С. 22–26.
25. Schneider J., Kleinknecht M., Bohl T., Kuntze S., Rehm M. & Syring M. Using authentic representations of practice in teacher education: Do direct instructional and problem-based approaches really produce different effects? PLoS ONE. 2022. No. 17(9): e0273988. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273988>
26. Barth VL, Piwowar V., Kumschick IR, Ophardt D, Thiel F. The impact of direct instruction in a problem based learning setting. Effects of a video-based training program to foster preservice teachers' professional vision of critical incidents in the classroom // International Journal of Educational Research. 2019. No. 95. P. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.03.002>
27. Chung J. Research-informed teacher education, teacher autonomy and teacher agency: the example of Finland // London Review of Education. 2023. No. 21(1). <https://doi.org/10.14324/LRE.21.1.13>
28. Angervall P., Baldwin R., & Beach D. Research or teaching? Contradictory demands on Swedish teacher educators and the consequences for the quality of teacher education // JPHE: Journal of Praxis in Higher Education. 2020. No. 2(1), P. 63–84. <https://doi.org/10.47989/kpdc60>
29. Skau S., Börjesson M., Nyman R., & Thompson W. H. Trendlines in research methodology and topics in teacher education: big data analysis of theses in Swedish teacher education between 2005 and 2023 // Scandinavian Journal of Educational Research. 2025. No. 1. P. 1–16. <https://doi.org/10.1080/00313831.2025.2506378>
30. Яроцкая Л. В. Ситуация развития современной профессиональной личности в контекстах самообразования: преподаватель иностранного языка // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2023. Вып. 2 (847). С. 87–93. DOI: 10.52070/2500-3488_2023_2_847_87
31. Кандаурова А. В., Милованова Н. Г. Профессионально-личностное развитие педагога в меняющемся мире: постановка проблемы // Нижегородское образование, 2024. № 2. С. 53–58.
32. Смирнова П.В., Цаплина О.В. Атрибуция успехов и неудач как ресурс проектирования

- профессионально-личностного развития студентов // Общество: социология, психология, педагогика. 2024. № 2. С. 55–62. <https://doi.org/10.24158/spp.2024.2.6>
33. Ekici Ö. Impact of Social Media on Global Citizenship According to Social Studies Teachers // *International Journal of Modern Education Studies*. 2023. No. 7(2), P. 457-474. <https://doi.org/10.51383/ijonmes.2023.339>
 34. Low EL. Rethinking teacher education in pandemic times and beyond. *Educational Research for Policy and Practice*. 2023. Mar 1. P. 1–12. DOI: 10.1007/s10671-023-09337-4
 35. Jiang A. L., Zhang L. J., May S., & Qin L. T. Understanding novice teachers' perceived challenges and needs as a prerequisite for English curriculum innovation // *Language, Culture and Curriculum*. 2020. No. 33(1). P. 15–31.
 36. Demir Y. Probing into the impact of EFL teachers' instructional innovativeness on student engagement: A predictive moderated model // *International Journal of Modern Education Studies*. 2024. No. 8(1). P. 108–123. <https://doi.org/10.51383/ijonmes.2024.371>
 37. Kirkwood J. The case for personal development // *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*. 2019. Vol. 23. Iss. 4. P. 117–121. DOI: 10.1080/13603108.2018.1555192.
 38. Алимов Р. Ш. Педагогическая система профессионально-личностного развития студентов технического вуза с использованием информационно-коммуникационных технологий // *Бизнес. Образование. Право*, 2025. № 1(70). С. 397–403. DOI: 10.25683/VOLBI.2025.70.1212
 39. Мартынова Т. Н., Пфетцер А. А. Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития студентов в условиях цифровой образовательной среды вуза // *Профессиональное образование в России и за рубежом*, 2022. № 1(45). С. 145–152. DOI: 10.54509/22203036_2022_1_145

REFERENCES

1. UNESCO: Module 7. Citizenship Education. Teaching and Learning for a Sustainable Future. Paris. (2010). Available at: <http://www.unesco.org/education/tlsf/> (accessed 7 June 2025)
2. UNESCO: Global Citizenship Education. Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-First Century. (2014). Available at: <http://www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-articles/globalcitizenship-education/documents-unesdoc/> (accessed 7 June 2025).
3. UNESCO: Futures of Education – A New Social Contract. Available at: <https://en.unesco.org/futuresofeducation/> (accessed 7 June 2025).
4. Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) (2021/C 66/01). Available at: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b004d247-77d4-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-195499952> (accessed 7 June 2025).
5. UNESCO strategies in the field of vocational education and technical training for 2022-2029. Available at: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo> (accessed 7 June 2025).
6. Zheng J., Kim K. T. The Driving Force for Sustaining Future Competencies for University Students in the Digital Era: Learning Strategies. *Journal of Curriculum and Teaching*, 2025, vol. 14, no. 1, pp. 19–29.
7. Dyshlyuk I.S. Problems of professional and personal development of teachers in modern social conditions. *The world of science. Pedagogy and Psychology*, 2020. vol. 8, no. 6, p. 77.
8. Lipkina J. Bildung und Transformation anders denken. Über die Bedeutung positiver Erfahrungen für Bildungsprozesse im Anschluss an Charles Taylor. In: *Zeitschrift für Pädagogik* 67, 2021, H.1, S. 102–119. <https://doi.org/10.3262/ZP2101102>
9. Bennewitz H. Praxistheoretische Perspektiven auf die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In: Cramer, Colin/ König, Johannes/Rothland, Martin/Blömeke, Sigrid (Hrsg.): *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. ad Heilbrunn: Klinkhardt, 2020, S. 188–195.
10. Ovcharov A. O., Ovcharova T. N. Methodology of scientific research. 2nd ed., ispr. and add. Moscow, INFRA-M Publ., 2023. 310 p.
11. Osin M.V., Egorova G.I. Socio-cultural discourse of the development of a culture of professional success as a condition for self-determination, well-being of a future teacher. *Bulletin of Orenburg State University*, 2023, no. 4 (240), pp. 196–20.
12. Soshenko B.B., Chervonny M.A., Abakumova N.N. Professional initiatives of students as a factor in the development of subjectivity of future teachers. *Bulletin of Tomsk State University*, 2023, no. 492, pp. 169–181. DOI: 10.17223/15617793/492/19
13. Furuhausen B., Holmén J., & Sänntti J. The ideal teacher: orientations of teacher education in Sweden and Finland after the Second World War. *History of Education*, 2019, vol. 48(6), pp. 784–805. <https://doi.org/10.1080/0046760X.2019.1606945>
14. Aryngazin A.K., Fakhrutdinova G.Zh., Aryngazin Anuar A., Aryngazin Ansar A. Scientific potential of personality: development of professionally significant competencies in higher education. *Bulletin of Tomsk State University*, 2023, no. 496. pp. 5–12. DOI: 10.17223/15617793/496/1
15. Vasyutenkova I.V., Masharova V.A. Professional and personal development of a teacher in the context of digitalization of modern society. *Herzen readings: psychological research in education*, 2020, issue 3, pp.

- 757–765. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-86
16. Kuznetsov Yu.N. Professional and personal competence of a cadet in the quality assurance system of a military university. *Pedagogy. Questions of theory and practice*, 2024, vol. 9, issue 6, pp. 506–510. DOI: 10.30853/ped20240063
 17. Safonov K.B. The development of professional qualities of a future teacher in the process of studying humanities. *Bulletin of Pedagogical Sciences*, 2021, no. 7, pp. 230-233.
 18. Grossman P, PupikDean CG. Negotiating a common language and shared understanding about core practices: The case of discussion. *Teaching and Teacher Education*, 2019, no. 80, pp. 157–166. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.01.009>
 19. Börjesson M., & Nyman R. Degree projects in Swedish primary teacher education – a content analysis of didactics and topics. *Acta Didactica Norden (ADNO)*, 2023, no. 17(1), pp. 1–19.
 20. Helsper W. Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns. Eine Einführung. 2021. UTB-Band. Opladen: Barbara Budrich. 204 S.
 21. Yarulov A. A. Practice-oriented training of future teachers in a pedagogical university. *Teacher of the XXI century*, 2023, no. 2-1, pp. 22-35. DOI: 10.31862/2073-9613-2023-2-22-35
 22. Zyleva N. V. Pedagogical techniques in practice-oriented teaching of students of the specialty "Economic security". *Bulletin of Tomsk State University*, 2023, no. 486, pp. 203-211. DOI: 10.17223/15617793/486/22
 23. Watkins J., Portsmore M. Designing for Framing in Online Teacher Education: Supporting Teachers' Attending to Student Thinking in Video Discussions of Classroom Engineering. *Journal of Teacher Education*, 2021, no. 21. DOI: 002248712110565
 24. Ulyanova Ya. A., Nelyubina E. G. Practice-oriented tasks as a means of teaching students at a pedagogical university. *Bulletin of Pedagogical Experience*, 2024, no. 2 (60), pp. 22-26.
 25. Schneider J., Kleinknecht M., Bohl T., Kuntze S., Rehm M. & Syring M. . Using authentic representations of practice in teacher education: Do direct instructional and problem-based approaches really produce different effects? *PLoS ONE*, 2022, no. 17(9). e0273988. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273988>
 26. Barth V. L, Piwowar V., Kumschick I. R., Ophardt D., Thiel F. The impact of direct instruction in a problem based learning setting. Effects of a video-based training program to foster preservice teachers' professional vision of critical incidents in the classroom. *International Journal of Educational Research*, 2019, no. 95, pp. 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.03.002>
 27. Chung J. Research-informed teacher education, teacher autonomy and teacher agency: the example of Finland. *London Review of Education*, 2023, no. 21(1). <https://doi.org/10.14324/LRE.21.1.13>
 28. Angervall P., Baldwin R., & Beach D. Research or teaching? Contradictory demands on Swedish teacher educators and the consequences for the quality of teacher education. *JPHE: Journal of Praxis in Higher Education*, 2020. no. 2(1), pp. 63–84. <https://doi.org/10.47989/kpdc60>
 29. Skau S., Börjesson M., Nyman R., & Thompson W. H. Trendlines in research methodology and topics in teacher education: big data analysis of theses in Swedish teacher education between 2005 and 2023. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 2025, no. 1, pp. 1–16. <https://doi.org/10.1080/00313831.2025.2506378>
 30. Yarotskaya L. V. The situation of the development of a modern professional personality in the context of self-education: a foreign language teacher. *Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Education and Pedagogical Sciences*, 2023, issue 2 (847), pp. 87–93. DOI: 10.52070/2500-3488_2023_2_847_87
 31. Kandaurova A.V., Milovanova N. G. Professional and personal development of a teacher in a changing world: problem statement. *Nizhny Novgorod Education*, 2024, no. 2. pp. 53–58.
 32. Smirnova P.V., Tsaplina O.V. Attribution of successes and failures as a resource for designing professional and personal development of students. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2024, no. 2, pp. 55-62. <https://doi.org/10.24158/spp.2024.2.6>
 33. Ekici Ö. Impact of Social Media on Global Citizenship According to Social Studies Teachers. *International Journal of Modern Education Studies*, 2023, no. 7(2), pp. 457–474. <https://doi.org/10.51383/ijonmes.2023.339>
 34. Low EL. Rethinking teacher education in pandemic times and beyond. *Educational Research for Policy and Practice*, 2023, Mar 1, pp. 1-12. DOI: 10.1007/s10671-023-09337-4
 35. Jiang A. L., Zhang L. J., May S., & Qin L. T. Understanding novice teachers' perceived challenges and needs as a prerequisite for English curriculum innovation. *Language, Culture and Curriculum*, 2020, no. 33(1), pp. 15–31.
 36. Demir Y. Probing into the impact of EFL teachers' instructional innovativeness on student engagement: A predictive moderated model. *International Journal of Modern Education Studies*, 2024, no. 8(1), pp. 108-123. <https://doi.org/10.51383/ijonmes.2024.371>
 37. Kirkwood J. The case for personal development. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 2019, vol. 23, iss. 4, pp. 117–121. DOI: 10.1080/13603108.2018.1555192
 38. Alimov R. S. Pedagogical system of professional and personal development of technical university students using information and communication technologies. *Business. Education. Pravo*, 2025, no. 1(70), pp. 397-403. DOI: 10.25683/VOLBI.2025.70.1212
 39. Martynova T. N., Pfetzer A. A. Psychological and pedagogical support of professional and personal development of students in the digital educational environment of the university. *Vocational education in Russia and abroad*, 2022, no. 1(45), pp. 145-152. DOI: 10.54509/22203036_2022_1_145

Автор**Карташова Валентина Николаевна**

(Россия, Елец)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор
кафедры восточных и европейских языков, перевода и
лингводидактики
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина»

E-mail: cartashova.vale@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-2057-5659

Scopus Author ID: 57200439945

Мезинов Владимир Николаевич

(Россия, Елец)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и профессионального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина»

E-mail: vmezinov127@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-6192-7035

Scopus Author ID: 57202098058

Author**Valentina N. Kartashova**

(Russia, Yelets)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Professor, Department of Oriental and European Languages,
Translation, and Linguodidactics
Bunin Yelets State University

E-mail: cartashova.vale@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-2057-5659

Scopus Author ID: 57200439945

Vladimir N. Mezinov

(Russia, Yelets)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Professor, Department of Pedagogy and Professional
Education
Bunin Yelets State University

E-mail: vmezinov127@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-6192-7035

Scopus Author ID: 57202098058

Вклад авторов

Карташова В. Н.: концептуализация, методология,
проведение исследования, руководство исследованием,
создание рукописи и ее редактирование

Мезинов В. Н.: концептуализация, методология,
верификация данных, создание черновика рукописи,
визуализация

© Карташова В. Н., Мезинов В. Н., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Valentina N. Kartashova: Conceptualization, Methodology,
Investigation, Writing - Review & Editing, Supervision

Vladimir N. Mezinov: Conceptualization, Methodology,
Validation, Writing - Original Draft, Visualization

© Valentina N. Kartashova, Vladimir N. Mezinov, 2025

The authors declared no conflicts of interest